

MAPEAMENTO A SAÚDE REPRODUTIVA: MONITORAMENTO DA INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) NO SUS POR MEIO DO TABNET/DATASUS

MAPPING REPRODUCTIVE HEALTH: MONITORING THE INSERTION OF INTRAUTERINE DEVICES (IUDS) IN THE BRAZILIAN UNIFIED HEALTH SYSTEM (SUS) THROUGH TABNET/DATASUS.

Izadora Brito da CUNHA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1543-3688>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: izadorabrt7@gmail.com

Jaqueline Rodrigues da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2901-4583>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: jaqueline.silva@iescfag.edu.br

RESUMO

O estudo analisou o mapeamento do atendimento para consulta clínica de indicação, fornecimento, inserção e retirada do Dispositivo intrauterino (DIU) no Sistema Único de Saúde (SUS), através de dados do TABNET/DATASUS, entre janeiro de 2020 a julho de 2025 no estado do Tocantins. O dispositivo intrauterino (DIU) é um método de alta eficácia comprovada, seguro e possui durabilidade de 10 anos o modelo de cobre que desde 2017 é disponibilizado pelo SUS gratuitamente, entretanto sua utilização pelas mulheres ainda é baixa, por consequência da falta de conhecimento sobre ele, além de mitos errôneos e inexistentes sobre o método contraceptivo, além das barreiras no acesso por desigualdade regionais, políticas e sociais. A pesquisa adota abordagem quantitativa, descritiva e ecológica, baseada em dados do Sistema de Informações Ambulatórias (SIA/SUS), abrangendo dados de oito regiões de saúde do estado, foi pesquisado os códigos de procedimentos referentes à indicação, inserção e retirada do DIU. Os resultados possibilitaram verificar as discordâncias de dados entre as regiões, e a desigualdades no acesso, comprovando a importância da ampliação e capacitação dos profissionais, ademais necessidades de políticas públicas, que incentivam o uso através de ações voltadas para o planejamento reprodutivo, e autonomia das mulheres.

Palavras-chave: Dispositivo intrauterino (DIU). Sistema Único de Saúde (SUS). Método contraceptivo. Tocantins. Planejamento familiar.

ABSTRACT

This study analyzed the mapping of care for clinical consultations regarding the indication, provision, insertion, and removal of intrauterine devices (IUDs) in the Brazilian Unified Health System (SUS), using data from TABNET/DATASUS, between January 2020 and July 2025 in the state of Tocantins. The intrauterine device (IUD) is a proven, safe, and highly effective method with a 10-year lifespan for the copper model, which has been available free of charge through the SUS since 2017. However, its use by women remains low due to a lack of knowledge about it, erroneous and unfounded myths about the contraceptive method, and barriers to access due to regional, political, and social inequalities. The research adopts a quantitative, descriptive, and ecological approach, based on data from the Outpatient Information System (SIA/SUS), encompassing data from eight health regions of the state. The procedure codes related to the indication, insertion, and removal of the IUD were researched. The results made it possible to verify the data discrepancies between regions and

inequalities in access, confirming the importance of expanding and training professionals, as well as the need for public policies that encourage its use through actions focused on reproductive planning and women's autonomy.

Keywords: Intrauterine device (IUD). Unified Health System (SUS). Contraceptive method. Tocantins. Family planning.

INTRODUÇÃO

O dispositivo intrauterino (DIU) é um método contraceptivo reversível de longa duração, alta eficácia e segurança, além de apresentar baixa taxa de falhas em comparação a outros métodos disponíveis, tornando-se uma boa alternativa de escolha para o planejamento reprodutivo das mulheres, pois possibilita praticidade e autonomia. Existem dois principais modelos desses dispositivos, que são classificados como hormonais e não hormonais (BARRETO *et al*, 2021).

Os DIUs hormonais liberam de forma controlada doses de hormônios, sendo ele o levonorgestrel, essa liberação deixa o muco do colo uterino mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides para chegar até o óvulo onde será a fecundação, como também deixando a camada do endométrio mais fina, contribuindo para a diminuição do fluxo menstrual. Existem dois principais modelos no mercado brasileiro: o Mirena e o Kyleena. Já o DIU de cobre, é o modelo que não possui hormônio na composição, seu mecanismo de ação impede a gravidez por meio da liberação de íons de cobre no útero, prejudicando a passagem dos espermatozoides (ROCHA, *et al*, 2024).

Apesar de ser um método seguro, eficaz e de longa duração o dispositivo intrauterino (DIU), é um meio contraceptivo pouco utilizado pelas mulheres, mesmo sendo disponibilizado no modelo não hormonal, o de cobre, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A baixa adesão a esse método pode ser explicada por vários fatores diferentes, como a falta de conhecimento sobre ele, acerca de seus benefícios, dificuldades no acesso ao método pelo SUS, ou pela disponibilidade que é feita por meio de critérios de avaliação indevidos e inadequados por alguns serviços de saúde (BORGES *et al*, 2020).

Há muita variação entre as regiões na quantidade de usuárias, tais discordâncias na utilização por região podem ser influenciadas por questões políticas, falta de conhecimento em locais com pessoas de condições socioeconômicas mais baixas, escassez de educação sobre o método, além de desvios de verbas públicas, não havendo investimentos adequados tanto na capacitação de profissionais na saúde para a inserção do dispositivo uterino (DIU) como na viabilidade dele nos meios de saúde. A informação é muito importante para a escolha correta do método contraceptivo, por isso o acesso a ele deve ser igualitário e facilitado, através das unidades de saúde, e de profissionais qualificados (RODRIGUES *et al*, 2023).

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre gratuitamente desde dezembro de 2017. Porém muitas mulheres desconhecem esse direito, ou ainda não sabem que é ofertado gratuitamente, o que evidencia as falhas na divulgação e no acesso, por consequência da precariedade das informações disponibilizadas pelos meios de saúde pública (HARA *et al*, 2022).

Conforme a resolução do Cofen nº 0931/2019, enfermeiros podem fazer a inserção e retirada do dispositivo intrauterino desde que estejam capacitados por meio de cursos e treinamentos que estejam regularizados dentro das regras e normas que são dispostas na resolução para realizar a técnica, assim como estar apto a realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrição medicamentosa, médicos e enfermeiros podem realizar a inserção (OLIVEIRA *et al*, 2023).

Com o conteúdo exposto acima, fica como pergunta norteadora: O conhecimento ineficaz do método faz com que sua adesão seja diminuída, e como isso impacta no planejamento familiar e na liberdade reprodutiva das mulheres?

METODOLOGIA

Esse estudo utilizou um método quantitativo, descritivo e ecológico, baseando-se em dados secundários. A pesquisa foi feita utilizando o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), disponibilizado publicamente por meio da plataforma TABNET/DATASUS disponível em: (<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>). O foco da análise é o procedimento de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU). Foram selecionados e extraídos os registros de todos os procedimentos realizados no período compreendido entre 2020 e 2025, com abrangência em todas regiões do estado do Tocantins.

Para a coleta de dados no TABNET/DATASUS, foram selecionados os códigos de procedimento que abrangem a totalidade do ciclo de atenção ao Dispositivo Intrauterino (DIU) no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), conforme tabela 1. Especificamente, foram incluídos os códigos 0301040028, que trata do atendimento clínico para indicação, fornecimento e inserção do DIU; o 0301040141, que corresponde à inserção do dispositivo propriamente dita; e o 0301040150, referente à sua retirada. A inclusão desses códigos permite monitorar tanto a oferta do serviço completo quanto a manutenção do uso do método contraceptivo.

Tabela 1: Códigos de Procedimentos Utilizados na Pesquisa- Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) - Tabnet/DataSUS. Período: 2020-2025.

Código SIA/SUS	Descrição do Procedimento
0301040028	Atendimento clínico para indicação, fornecimento e inserção do dispositivo intra-uterino (diu)
0301040141	Inserção do dispositivo intra-uterino (diu)
0301040150	Retirada do dispositivo intra-uterino (diu)

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). Processado no Tabnet. Período: 2020-2025.

Este estudo no Tocantins permite uma avaliação minuciosa da saúde reprodutiva, utilizando a estrutura administrativa das suas oito regiões de saúde como base de análise, conforme Tabela 2.

Tabela 2: Regiões de Saúde (CIR) no Estado do Tocantins - 2025

Código CIR	Nome da Região de Saúde (CIR)
17001	Médio Norte Araguaia
17002	Bico do Papagaio
17003	Sudeste
17004	Cerrado Tocantins Araguaia
17005	Ilha do Bananal
17006	Capim Dourado
17007	Cantão
17008	Amor Perfeito

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (SES/TO),2025.

Essa desagregação é vital para um estado com grandes extensões territoriais e distribuição populacional desigual. Para contextualizar a análise do acesso ao DIU, os dados de população de cada região, conforme estimativas do IBGE, serão utilizados no cálculo de indicadores relativos, como a taxa de inserção de DIU por 1.000 mulheres em idade fértil (MIF). A população total do Tocantins, segundo o IBGE 2024, é de aproximadamente 1.577.342 habitantes, com concentração variada nas regiões de saúde.

Em virtude da pesquisa utilizar exclusivamente informações de domínio público e agregadas, disponíveis no DATASUS, e não envolver a identificação individual dos usuários ou a coleta de novos dados, este estudo não requer submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Esta conduta está em estrita consonância com a Resolução CNS nº 510/2016, que dispensa de apreciação ética pesquisas que utilizem informações de acesso público, como as bases de dados oficiais.

O processamento e a análise dos dados extraídos do DATASUS foram realizados utilizando-se o software Microsoft Excel. Nesta etapa, as planilhas no formato .csv foram importadas, tratadas para consistência e organizadas. O Excel foi utilizado para calcular as frequências absolutas e relativas, desagregar os dados por região, estado e ano (para as séries temporais), e gerar as tabelas necessários para a visualização dos resultados. Posteriormente, os dados tratados foram utilizados como base para a construção dos gráficos e dos mapas temáticos e ferramenta essencial para a representação visual e a identificação das desigualdades regionais na oferta e na utilização do DIU no Sistema Único de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa, observou-se que, entre janeiro de 2020 e julho de 2025, foram registradas 3.027 notificações relacionadas ao Dispositivo Intrauterino (DIU) no estado do Tocantins, sendo 2.512 procedimentos de inserção e 479 de retirada.

Na análise regional, verificou-se maior concentração de inserções na Região de Saúde Capim Dourado, com 2.228 procedimentos. A Região Cantão registrou 91 inserções, seguida pela Região Cerrado Tocantins Araguaia, com 75 procedimentos. A região com menor número de inserções foi a Região Sudeste, com apenas 4 registros, conforme dados do DATASUS, conforme verifica-se no gráfico 1.

Grafico 1. . Distribuição por Região de Saúde Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) no Tocantins (Jan/2020 – Jul/2025)

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 2020.

A distribuição das inserções de DIU entre 2020 e 2025 revela uma forte concentração do procedimento na Região de Saúde Capim Dourado, especialmente no município de Palmas, que registrou 2.229 inserções, configurando-se como o principal polo de oferta do método contraceptivo no estado. Outras regiões apresentaram volumes moderados, como Cantão, com destaque para Paraíso do Tocantins (69 inserções), e Ilha do Bananal, onde Gurupi contabilizou 43 procedimentos. Municípios de menor porte, como Mateiros (39), Bandeirantes do Tocantins (54) e Colinas do Tocantins (14), também contribuíram para a oferta, embora em menor escala, refletindo diferenças estruturais e de capacidade instalada entre os territórios.

Por outro lado, diversas regiões apresentaram números significativamente reduzidos de inserções, evidenciando desigualdades no acesso ao DIU no Tocantins. Na tabela 3, na região Cerrado Tocantins Araguaia, municípios como Guaraí, Arapoema e outros somaram apenas 21 procedimentos. No Bico do Papagaio, os registros foram pontuais, totalizando apenas 8 inserções entre Axixá do Tocantins, Augustinópolis e Tocantinópolis. A menor oferta foi observada na Região Sudeste, representada exclusivamente por Taguatinga, com apenas 4 inserções no período analisado. Esses resultados indicam disparidades territoriais relevantes e sugerem a necessidade de estratégias de descentralização e fortalecimento da oferta do DIU nos municípios com menor capacidade assistencial.

Tabela 3. Distribuição de Inserções de DIU por Município, segundo Região de Saúde. Tocantins, 2020–2025.

REGIÃO DE SAÚDE (CIR)	MUNICÍPIO	TOTAL
CAPIM DOURADO	Palmas	2.229
CANTÃO	Paraíso do Tocantins	69
	Nova Rosalândia	21
	Araguacema	1

AMOR PERFEITO	Mateiros	39
	Porto Nacional	9
ILHA DO BANANAL	Gurupi	43
	Crixás do Tocantins	10
	Alvorada	3
	Peixe	1
CERRADO TOCANTINS ARAGUAIA	Bandeirantes do Tocantins	54
	Colinas do Tocantins	14
	Guaraí	5
	Arapoema	2
BICO DO PAPAGAIO	Axixá do Tocantins	4
	Augustinópolis	2
	Tocantinópolis	2
SUDESTE	Taguatinga	4

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS),2025.

Dentro da análise dos atendimentos clínicos relacionados com à indicação, fornecimento e inserção do DIU por parte dos profissionais com as paciente entre janeiro de 2020 e julho de 2025 mostrara um resultado de desigualdade territorial entre as Regiões de Saúde do Tocantins (grafico 2). A maior parte dos atendimentos ocorreu na Região de Saúde Capim Dourado, especialmente nos dados do município de Palmas, que historicamente se configura como centro assistencial de maior porte e com maior disponibilidade de serviços especializados no estado. Regiões como Cantão, Cerrado Tocantins Araguaia e Sudeste apresentaram dados já mais inferiores, reforçando a assimetria no acesso aos serviços de saúde reprodutiva.

Grafico 2. Distribuição por Região de Saúde Atendimento clínico para indicação, fornecimento e inserção do DIU (Jan/2020 – Jul/2025)

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS),2025.

Analisando as tabelas a região que liderou o índice de inserção e de retirada do Diu entre Jan/2020-jul/2020) foi a do Capim Dourado que registrou no total 394 retiradas (82,3%), a segunda foi a região Ilha do Bananal com 56 retiradas (11,7%), e em terceiro lugar no índice de retirada foi a região do Cantão com 19 (4,0%). No total houve 479 retiradas nesse período. Os municípios com maior taxa de retiradas foi Palmas com (394) retiradas, Gurupi com (47), e Nova Rosalândia com (10) retiradas do dispositivo intrauterino DIU, conforme observa no gráfico 3.

Gráfico 3. Distribuição por Região de Saúde Retirada de Dispositivo Intrauterino (DIU) (Jan/2020 – Jul/2025)

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 2025.

A distribuição das retiradas de DIU no Tocantins entre janeiro de 2020 e julho de 2025, teve uma concentração em Palmas, na Região de Saúde Capim Dourado, onde realizou 394 retiradas, correspondendo à grande maioria do total estadual de todos os dados do estado. A cidade de Gurupi contabilizou 47 procedimentos e Crixás do Tocantins 6, enquanto outros municípios, como Alvorada, Araguaçu, Peixe, Augustinópolis e Taguatinga, registraram apenas um procedimento de retirada, tabela 4.

Esse padrão de dados e achados do artigo mostram a centralização dos serviços de saúde reprodutiva em cidades de maior porte e capacidade instalada. Municípios menores apresentam acesso limitado, refletindo os dados da desigualdade territorial.

Tabela 4. Distribuição por Município retirada de DIU tocantins. (Jan/2020 – Jul/2025)

REGIÃO DE SAÚDE (CIR)	MUNICÍPIO	TOTAL
CAPIM DOURADO	Palmas	394
ILHA DO BANANAL	Gurupi	47
	Crixás do Tocantins	6

	Alvorada	1
	Araguaçu	1
	Peixe	1
CANTÃO	Nova Rosalândia	10
	Paraíso do Tocantins	9
CERRADO TOCANTINS ARAGUAIA	Colinas do Tocantins	7
	Guaraí	1
BICO DO PAPAGAIO	Augustinópolis	1
SUDESTE	Taguatinga	1
—	Total Geral	479

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS),2025.

Decorrente da pesquisa da inserção do Dispositivo intrauterino no estado do Tocantins entre janeiro de 2020 a julho de 2025, Foi visto um crescimento significativo no índice de inserção a cada ano, entre 2020 e 2021, teve um aumento de aproximadamente 486,5%, entre 2021 e 2022 continuou aumentando 192,9%. Já entre 2022 e 2023, o índice foi moderado, com um crescimento de 32,9%. No ano de 2024 houve uma redução de 22,5% em relação a 2023, em 2025 a queda continuou, com uma diminuição de 5,5% no procedimento.

Grafico 4. Evolução anual da produção aprovada de procedimentos no Tocantins (2020–2025)

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS),2025.

Foi observado que os médicos ginecologista e obstetra fizeram o maior número de inserções, totalizando 2.903 procedimentos entre 2020 a julho de 2025, o que corresponde a 95,9% do total registrado. Já os enfermeiros fizeram apenas 69 procedimentos para inserção, e 36 por médicos clínicos. Nota-se dados de médicos de várias especialidades

diferentes como médicos da Estratégia de Saúde da Família, cirurgiões gerais, nutrólogos, alergista/imunologista, urologistas e radiologistas, porém com números inferiores. Esses dados mostram a predominância da inserção do Dispositivo intrauterino (DIU) pelos médicos ginecologista e obstetra no SUS.

Tabela 5. Distribuição da produção por CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) - Resumo da produção por categoria profissional – Procedimentos relacionados ao DIU (2020–Jul/2025)

Código CBO	Categoria profissional	Nº de procedimentos
225250	Médico ginecologista e obstetra	2.903
223505	Enfermeiro	69
225125	Médico clínico	36
225142	Médico da Estratégia de Saúde da Família	8
225225	Médico cirurgião geral	6
225118	Médico nutrólogo	2
225110	Médico alergista/imunologista	1
225285	Médico urologista	1
225320	Médico radiologista/diagnóstico por imagem	1
TOTAL	—	3.027

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS),2025.

A análise dos dados de atendimento clínico para indicação, fornecimento, inserção do DIU, e retirada do DIU, nas regiões e municípios do Tocantins no período de janeiro de 2020 a julho de 2025, evidenciou a desigualdade dos resultados de acordo com as regiões, sendo a região do capim dourado no município de Palmas a maior taxa de inserção com (90%) das inserções registradas no estado, confirmando dados de artigos que mostram que regiões com condições socioeconômicas mais altas tem mais acesso ao procedimento, muitas das vezes até por possuir informação de qualidade e até mesmo mais facilidade no acesso.

Através dos dados foi demonstrado que há muitos dados de inserção do Dispositivo intrauterino, porém dados de atendimento clínico para indicação, e fornecimento foram significativamente muito baixos, o que caracteriza que a falta de estímulo ao uso do método contraceptivo ainda é muito grande, mesmo com seus benefícios comprovados, como a alta eficácia e durabilidade, ao relacionar os números de retirada do Dispositivo intrauterino na região do capim dourado no município de Palmas, sendo 2.229 inserções e 394 retiradas, podemos afirmar que poderia ter dados maiores de atendimento clínico para melhor educação sobre o método antes de sua inserção, confirmando a melhor escolha de contracepção para cada paciente, evitando de retiradas desnecessárias ou falta de adaptação.

Os resultados reforçam que a falta de conhecimento, e a dificuldade no acesso em determinadas regiões, são limitações presentes para o uso do método contraceptivo, mesmo sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além de crenças e mitos sobre o DIU que foram criados pela sociedade, que fazem que as mulheres tenham opiniões negativas, medo, e muitas das vezes repudiam o Dispositivo intrauterino antes mesmo de ter informações de qualidade. Muitas mulheres acreditam que ele pode causar infertilidade, assim, elas deixam de procurar o método, outro ponto importante é a falta de ações educativas que desmistificam esses mitos (SILVA, *et al.* 2025).

Outro dado relevante é a Distribuição da produção por CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), onde a maior taxa de inserção é realizada pelos médicos ginecologista e obstetra. Segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), n 619/2022, que foi aprovada em fevereiro de 2022, enfermeiros são aptos a inserção e retirada do Dispositivo intrauterino (DIU). Desde que estejam devidamente capacitados, a resolução estabelece normas e técnicas para atuação do enfermeiro no planejamento familiar (SILVA, *et al.* 2025).

Portanto, os enfermeiros podem e devem atuar como mediadores do planejamento reprodutivo das mulheres, mostrando sua capacidade através da efetividade de ações e projetos voltados a educação em saúde e planejamento familiar, incentivando essas mulheres a escolha adequada do seu método contraceptivo, que melhor se adequa para sua rotina e saúde. Porém a falta de enfermeiros capacitados ainda é um problema, que dificulta esse processo de ampliação do acesso, a capacitação profissional e as políticas de acesso são fundamentais, desta forma, a necessidade de políticas públicas relacionadas ao acesso e a capacitação dos profissionais é imprescindível. Conclui-se que através dessas ações, o uso do Dispositivo intrauterino (DIU) pode ser ofertado de maneira igualitária em todas as regiões do Tocantins, fortalecendo a autonomia feminina, e o planejamento familiar (SILVA, *et al.* 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES

Diante dos dados encontrados podemos analisar que houve importantes diferenças em dados regionais no acesso e utilização do Dispositivo Intrauterino (DIU) no estado do Tocantins, entre janeiro de 2020 e julho de 2025, a partir dos dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). Foi possível observar que a região de saúde do Capim Dourado, principalmente o município de Palmas, teve a maior parte dos atendimentos e inserções, enquanto outras regiões, como Sudeste e Bico do Papagaio, apresentaram índices significativamente mais baixos, demonstrando desigualdade na oferta do método contraceptivo.

Essas diferenças mostram no estudo que não apenas as desigualdades socioeconômicas e geográficas do estado, mas também apresentou uma grande carência de políticas públicas efetivas voltadas à educação em saúde reprodutiva, mostrou que tem um deficit da ampliação do acesso e à capacitação de profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, que mesmo tendo respaldo legal não fazem capacitações para a inserção e retirada do DIU. Observou-se também a baixa notificação de atendimentos clínicos para indicação e fornecimento do dispositivo, o que vem para mostra a necessidade de fortalecer o acolhimento, o aconselhamento e a orientação prévia à inserção, no objetivo de uma escolha informada e adequada às necessidades individuais de cada mulher.

Mesmo que o DIU é um método bem eficaz, seguro e de longa duração, sua adesão ainda vem mostrando algumas dificuldades por mitos, desinformação e barreiras estruturais no acesso das mulheres do estado do Tocantins. Então é importante a ampliação de ações de educação em saúde que levem as informações corretas sobre o uso do dispositivo e promovam a autonomia feminina sobre suas escolhas reprodutivas.

Com tudo isso nos concluímos que o fortalecimento do planejamento reprodutivo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) esta dependendo da integração entre capacitação profissional, políticas públicas inclusivas e campanhas educativas que pouco se fala sobre. Assim será possível garantir um acesso mais qualificado ao DIU em todas as regiões do Tocantins, contribuindo para a promoção da saúde reprodutiva, o garantindo a qualidade da saúde reprodutiva das mulheres e a ampliando o acesso do direito à liberdade reprodutiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, M.S et al. **Planejamento familiar no Sistema Único de Saúde: Uso do dispositivo intrauterino.** Research, Society and Development, v.11 n.3, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/367775923_Planejamento_familiar_no_Sistema_Unico_De_Saude_Uso_do_dispositivo_intrauterino. Acesso em: 22 de agosto de 2025.

BARRETO, D.S et al. **Dispositivo Intrauterino na Atenção Primária a Saúde: uma revisão integrativa.** Rev Bras Med Fam Comunidade. Rio de Janeiro, jan/dez 2021. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2821/1612>. Acesso em: 19 de setembro de 2025.

BORGES, A.L.V et al. **Conhecimento é interesse em usar o dispositivo intrauterino entre mulheres usuárias de unidades de saúde.** Rev. Latino-Am. Enfermagem 2020; 28: e 3232. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/MBdtsctXQTtVZhMX6rmyQzB/?format=pdf&lang=pt>, Acesso em: 30 de outubro de 2025.

HARA, J.T et al. **Dispositivos intrauterinos hormonais disponíveis no Brasil: revisão sistemática.** Brazilian Journal of Development, Curitiba v.8 n.9, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/52604>. Acesso em: 01 de novembro de 2025.

OLIVEIRA, L.S et al. **Evidências da inserção de dispositivo intrauterino por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa.** Rev Bras Enferm. 2024;77(1):e20230134. Florianópolis-Santa Catarina. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/GVYYDNKK8Ztzt6JjmPtNxQc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 05 de outubro de 2025.

ROCHA, M.R.C et al. **DIU hormonal versus DIU de cobre: uma análise de suas diferenças e impactos na vida das usuárias que pertencem ao ambiente universitário.** Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 7, n.9, p. 01-17, nov./dec., 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/75128/52322>. Acesso em: 25 de outubro de 2025.

RODRIGUES, G.A et al. **Planejamento reprodutivo e inserção de dispositivo intrauterino realizada por médicos e enfermeiros no Brasil.** Cogite Enferm. 2023 v 28: e 86717. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cef/a/N57ScHmZPbtrFNMH67KFFfM/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 01 de novembro de 2025.

SILVA O.E.C; et al. **Planejamento reprodutivo com inserção, revisão e retirada de DIU por enfermeiros-relato de experiência.** (2025). *Caderno Pedagógico*, 22(7), e16336-e16336. Disponível em: <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n7-162>. Acesso em: 02 de novembro de 2025.